

Cara Membuat Balon Udara - Balon udara merupakan salah satu tujuan wisata yang saat ini seringkali dikunjungi. Naik balon udara akan memberi suatu pengalaman luar biasa, sebab dapat menikmati pemandangan langit dan juga daratan di bawahnya. Salah satu wisata balon udara yang populer yakni di Cappadocia, Turki. Di Cappadocia, hampir tiap pagi balon udara akan diterbangkan bagi para turis.

Balon udara yang penuh warna dan mempunyai berbagai macam corak menjadikan lembah di Cappadocia nampak indah. Lain di Cappadocia, Turki, ternyata ada wisata balon udara dalam negeri yang sudah terkenal sejak dulu.

Wisata balon udara yang ada di Indonesia hadir di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Ciwidey Bandung, dan Gunung Bromo Pasuruan. Terkenal sebagai wahana untuk wisata, balon udara membuat orang-orang penasaran, bagaimana awalnya balon udara ini ditemukan. Nah, pada artikel kali ini kami akan membagikan informasi kepada anda mengenai balon udara dengan lengkap, ketahui fakta menarik tentang asal usul dari balon udara dan lainnya.

Penemuan Balon Udara

Balonindo.com - Balon udara dijumpai pada 1783 oleh Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier, kedua kakak adik ini asalnya dari sebuah kota kecil di Perancis Selatan. Kisah menemukan balon udara ini diawali dari suatu hari pada musim panas, kala Joseph dan Stephen Montgolfier sedang menatap ke arah awan di atas langit.

Stephen Montgolfier pun bilang kepada saudaranya bahwa apabila awat dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantung kertas, maka kantung kertas tersebut akan dapat melayang dan dapat membawa muatan.

Lalu, kedua kakak adik ini mencoba menciptakan kantung raksasa yang isinya 'awan'. 'Awan' yang dijadikan isi ini terdiri dari uap panas, di mana proses terbentuknya dari proses pembentukan awan. Lalu, mereka pun membuat suatu kantung kertas dan diisinya dengan hawa yang sudah panas serta asap.

Beberapa kali mereka mencoba membuat balon dari **Cara Membuat Balon Udara** plan a hingga banyak. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 1783, kakak beradik itu berhasil menciptakan balon udara. Mereka pun mencoba menerbangkan balon tersebut depan umum untuk mempopulerkan ciptaan mereka.

Balon udara pertama berbentuk balon kertas yang warnanya biru, di bawahnya ada lubang dan di tengah-tengah lubang itu diletakkan suatu keranjang dan di dalamnya dibakar dahan-dahan kering dan juga jerami.

Balon itu kemudian makin besar, di mana dilepaskanlah talinya dan berikutnya melayang ke angkasa. Seluruh penonton bergembira melihatnya dan mereka kemudian memberikan tepuk tangan dan terdecak kagum. Penerbangan balon udara selanjutnya dilaksanakan di Paris pada musim dingin tahun 1783.

Pada penerbangan balon udara yang satu ini, balon tersebut dinamakan muatan seekor ayam, bebek dan juga domba. Sesudah balon terbang beberapa waktu dan mendarat ke tanah, seluruh penonton tercengang.

Penonton tercengang sebab ayam, bebek, dan domba yang dibawa oleh balon udara tersebut ternyata masih hidup. Hal ini yang membantah anggapan bahwa lapis udara di langit berbahaya untuk makhluk hidup.

Berkat keberhasilannya tersebut, Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier mendapat kehormatan datang ke Versailles oleh Raja Louis XVI untuk mempopulerkan penerbangan balon udara mereka.

Inilah sejarah awal dari adanya balon udara. Ternyata penumpang awal balon udara bukan dari kaum manusia, melainkan makhluk hidup yang lain yakni ayam, bebek, dan domba. Balon udara pun kemudian berkembang dan terus diperbaiki seiring pesatnya perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sampai sekarang ini.

Hingga saat ini. Balon sudah memiliki banyak jenis, dari mulai balon hiasan, balon dekor serta yang lainnya. Selain memiliki banyak varian, balon yang banyak dijumpai saat ini sudah berubah fungsi dari menjadi transportasi kini menjadi benda untuk kebutuhan sehari-hari.

Balon yang banyak dijumpai saat ini dapat anda buat dengan mudah, bahkan anda dapat membuatnya di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Tidak percaya? Berikut ini sudah kami bagikan mengenai **Cara Membuat Balon Udara** dengan bahan-bahan yang sederhana.

Tips Membuat Balon Udara

Cara pembuatan balon udara, atau lebih tepatnya balon gas yang mudah dan aman dapat anda lakukan di mana saja dan kapan saja. Balon adalah suatu benda yang bentuknya kantung di mana dibentuk dengan mengisi gas ke dalamnya. Gas-gas yang dapat diisi ke dalam balon ini mencakup hidrogen, helium, nitrogen, dan lainnya.

Balon ini terbuat dari karet sehingga sifatnya elastis. Sekarang balon telah mempunyai bentuk yang bermacam-macam disesuaikan dengan keinginan dari usernya. Di samping itu warnanya pun dapat disesuaikan dengan warna kesukaan anda, seperti merah, biru, kuning, hijau, dan lainnya.

Cara membuat balon gas ini sendiri sejatinya cukup sederhana. Anda dapat membuatnya sendiri dengan cara membeli bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan dalam pembuatan gasnya sendiri diklasifikasikan sederhana sebab tak memerlukan alat-alat yang canggih. Dengan anda membuat gas sendiri, anda dapat membuat balon-balonnya sesuai dengan keperluan anda sendiri.

Di samping itu pemilihan warna atau aksesoris lainnya dapat anda pakai sesuai kesukaan anda. Jadi anda tak usah jauh – jauh mencari tukang balon gas sebab anda dapat membuatnya sendiri di rumah. Di samping mudah untuk dikerjakan selama proses pembuatannya pun aman dilaksanakan. Balon gas adalah balon yang dapat terbang atau melayang di udara.

Balon yang satu ini kini menjadi trend di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pemakaiannya pun bervariasi sesuai keperluan. Balon gas ini dapat dipakai untuk apa saja mulai dari dekorasi, simbolis acara peresmian, atau hanya sebagai mainan anak-anak saja.

Balon gas yang dipakai dalam upacara pelepasan atau peresmian terbuat dengan membuat balon yang bergerombol atau yang bertingkat-tingkat. Di samping itu di bagian bawahnya

terikat dengan pita dan di bagian bawah balon umumnya dipasang spanduk tulisan dari acara yang sedang diadakan tersebut.

Cara Membuat Balon Udara ini akan berguna untuk anda karena dapat anda pakai sendiri dalam banyak hal, umumnya balon gas pelepasan ini dipakai dalam berbagai macam acara seperti peresmian gedung, pernikahan, perilisan produk, peresmian kantor baru, ulang tahun sekolah, acara jalan sehat, dan lainnya. Di luar sana telah banyak penjual yang menjual balon gas ini yang disesuaikan dengan keperluan pembelinya.

Alat dan Bahan yang Dipakai serta Proses Pembuatannya

Berikut ini merupakan cara pembuatan balon gas yang mudah dan juga aman, antara lain sebagai berikut:

1. Alat dan Bahan yang Dipakai
 - 1 pcs balon
 - 1 pcs minuman plastik yang sudah tidak dipakai
 - 1 sendok teh soda kue
 - 3 sendok makan dari larutan cuka
 - 10 sampai 15 cm tali
2. Cara Pembuatan Balon Gas
 - Masukkan bubuk soda kue ke dalam balon yang sudah tersedia
 - Kemudian masukkan larutan cuka ke dalam botol plastik
 - Letakkan atau masukkan lubang balon ke dalam mulut botol plastik
 - Kemudian ikat bagian lubang balon yang sudah menempel dengan mulut botol plastik
 - Lalu angkat bagian ujung balon hingga soda kue yang letaknya di dalam balon jatuh ke larutan cuka yang ada di dalam botol plastik
 - Larutan cuka yang sudah mencampur dengan soda kue tersebut akan menghasilkan gelembung–gelembung yang kelak akan membentuk gas karbondioksida di mana nantinya akan dilepaskan ke arah atas (balon)
 - Balon kemudian mengembang dengan sendirinya
 - Pada saat besarnya balon telah sesuai dengan ukuran balon yang anda inginkan anda dapat melepaskan talinya
 - Kemudian cabut balon dari botol plastik dan mulut atau lubang pada balon diikat dengan tali

Mudah kan **Cara Membuat Balon Udara** atau gas ini? Silahkan anda coba sendiri di rumah dan kreasikan sesuka anda untuk hiasannya. Sekarang anda tak perlu khawatir lagi sebab kesulitan mencari penjual dari balon gas sesudah mengetahui cara yang ada di atas. apabila anda ingin menghias untuk acara ulang tahun teman, pemberian selamat pada acara wisuda teman, atau memberikan mainan kepada sanak saudara, anda dapat melakukan cara-cara yang sederhana seperti di atas.